

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529198>

УДК 004.5

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ЭКОСИСТЕМ

Д.А. Бабушкин,
аналитик Центра мониторинга социальных сетей,
ГБУ ДПО ЧИРПО,
дир. АНО «Агентство социальных проектов и молодежных инициатив»,
г. Челябинск

Аннотация: В статье рассматривается создание цифровых экосистем, их ключевых принципов и подходов. В статье дается характеристика современных экосистем, которые применяются в экономике 21 века. В работе проводится тезисы цифровизации современных бизнес-структур и государственного сектора. Рассматриваются типы современных цифровых экосистем.

Ключевые слова: цифровые экосистемы, цифровизация, экосистемный подход, экосистема, диджитализация, индустрия 4.0

ANALYSIS OF MODERN DIGITAL ECOSYSTEMS

D.A. Babushkin,
Analyst at the Social Media Monitoring Center,
GBU DPO CHIRPO,
Director of the Agency for Social Projects and Youth Initiatives,
Chelyabinsk

Annotation: The article deals with the creation of digital ecosystems, their key principles and approaches. The article characterizes modern ecosystems, which are applied in the economy of the 21st century. The thesis of digitalization of modern business structures and the public sector is conducted. The types of modern digital ecosystems are considered.

Keywords: digital ecosystems, digitalization, ecosystem approach, ecosystem, digitalization, Industry 4.0

Сегодня в связи с возрастающими требованиями и задачами к эффективности функционирования организаций, осуществления государственных и муниципальных услуг, большую популярность приобретает процессный подход, основанный на разработке системы управления процессами. Принцип процессного подхода к выполнению работы является одним из важнейших достижений современной доктрины достижения качества. Разработчики международных стандартов сертификации системы качества серии ISO 9000, содержащие основные принципы менеджмента качества, требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий, подчеркивают, что основным достижением является именно процессный подход в достижении качества [1].

Широкое внедрение цифровых технологий требует переосмысления операционных и бизнес-моделей, которые и определяют направление деятельности организации. Процесс информатизации можно понимать в качестве целенаправленной организованной деятельности по разработке и репликационному использованию во всех четырех общественных сферах и смежных с ними, по средствам передовых информационных технологий, направленных на развитие производственных сил, научно-технологического прогресса. Логиновский О.В., профессор, доктор технических наук, утверждает: «Без современных информационных средств информатизации и ЭВМ немислимо осуществлять комплексную информационную поддержку задач политического, экономического и социального развития, создания информационно-технологической базы общества» [2].

В настоящее время цифровая трансформация или «Индустрия 4.0» является актуальным направлением развития экономики. Эпоха 4го поколения кардинально отличаются от «Индустрии 3.0», которая подразумевала автоматизацию отдельных процессов (рис. 1).

«Индустрия 4.0» включает сквозную цифровизацию и интеграцию данных цепочки: предложение цифровых продуктов и услуг, трансформацию и интеграцию всех процессов и операционной деятельности, партнерства, а также оптимизацию управления проектами и процессами. «Индустрия 4.0» требует глубокого понимания взаимодействия, целенаправленной работы и четко проработанной стратегии внедрения новых процессов и развития.

Платформы (государственные, муниципальные, бизнес и др.) создают вокруг себя экосистемы. И от формирования экосистем зависит успех данных платформ. Здесь важно определить значение понятия «экосистема» – и его можно трактовать как систему взаимодействующих, обменивающихся ресурсами и трансформирующих одни их виды в других субъектов. Взаимодействие субъектов экосистемы происходит в системе сред. Характер и глубина взаимодействия определяет

степень воспроизводства в данной сфере и основные количественные параметры её деятельности [3].

К характерным свойствам экосистем можно отнести следующие элементы:

1. Происходит цикличное воспроизводство самой ЭС, и ее основных участников, тем самым она начинает напоминать самовоспроизводящийся живой организм.

2. Данный тип отношений элементов формирует сложную, относительно устойчивую структуру (набор субъектов с собственным целеполаганием, границами и т.д.). Наличие задающего специфику экосистемы ядра, в социально-политических системах таким ядром может выступать институциональный орган и его ценности, закрепленные в НПА.

3. Отношение элементов экосистемы равно направленное (линейная система управления) и тем самым субъекты взаимодействуют друг с другом. Происходит обмен ресурсами, трансформация одних ресурсов в другие, формируются цепочки.

4. Функционирование субъектов происходит в средах, как социальных, так и экономических и взаимодействие осуществляется со средами.

5. Динамика отношений линейная изменение во времени – как количественное (рост/ослабление), так и качественное/структурное (диссоциация или вхождение в ЭС новых субъектов) выражаются в нарастающем эффекте.

Современные тенденции развития цифровой экономики определяют необходимость углубления научных глубоких исследований в сфере особенностей развития цифровых платформ и конверсии их в цифровую экосистему, что недостаточно изучено и отражено в научной литературе.

Согласно исследованию «Трансформация современных бизнес-моделей в сторону экосистем» Д.В. Гайсиной, А.В. Аболенцева, С.А. Борухов, на сегодняшний день можно выделить несколько основных подходов к понятию термина «экосистема», рассматривающих данную модель с разных позиций (рис. 1) [4].

Рисунок 1 – Модель «экосистема»

Можно говорить о том, что условное разделение термина на внутреннюю и внешнюю экосистемы. Внутренняя направленность в первую очередь на сотрудников корпораций и улучшение внутренних бизнес-процессов. Внешняя же работает с любым лицом, являющимся потребителем услуг и сервисов.

Внедрение новых уникальных бизнес-моделей, базисом которых является цифровая платформа, что лежит в основе цифровизации экономики, которая использует инновационные ресурсы крупных предприятий и организаций, в том числе человеческий капитал с целью достижения единых целей и задач социально-экономического развития региона.

Рисунок 2 – Развитие сервисов и ЭДО: от платформ к экосистемам

В наши дни не приставляется возможным отрицать важность перехода от развития и внедрения разрозненных, а зачастую и противоречащих цифровых решений к построению целостных цифровых экосистем даже в условиях одного государственного задания. Данные экосистемы интегрируют разные по классу, уровню и отраслевой направленности цифровые платформы. На сентябрьском саммите RECS-2018, организованном itWeek, об этом аспекте также упоминалось в контексте систем электронного документооборота (рис. 2) [5].

На сегодняшний день в мире наблюдается значительное увеличение распространенности мобильных устройств. В сочетании с развитием технологий искусственного интеллекта, облачных технологий, повышения доступности высокоскоростных интернет каналов это приводит к формированию значительного потенциала развития цифровых платформ во всех сферах жизнедеятельности человека. Приведем кардинальные отличия цифровой платформы и цифровой экосистемы заключающиеся в целях и задачах создания и масштабе функций данных структур (табл. 1).

Цифровая платформа – это структура, которая управляется конкретным субъектом (организация, бизнес, компания и др.), позволяющая привлеченным поставщикам, потребителям и партнерам совместно пользоваться цифровыми ресурсами субъекта и автоматизировать конкретные функции организации. Цифровая экосистема есть ни что иное, как динамичная и открытая для широкого круга субъектов цифровая

платформу, взаимодействуя с которой позвали в интерактивной форме предоставляют ценности и удовлетворять разные коммуникативные, социализирующие, правовые и т.д. запросы всех заинтересованных участников, использующих современные цифровые технологии.

Таблица 1 – Сравнительный анализ цифровой платформы и цифровой экосистемы

Параметры сравнения	Цифровая платформа	Цифровая экосистема
Значение для экономике	Драйвер развития экономики	Детерминирующий элемент формирования единого цифрового пространства страны
Цель	Создание действующей и рациональной электронной площадки взаимодействия «поставщиков» и «потребителей» цифровых ресурсов	Формирование цепи экономического взаимодействия участников экосистемы из числа включенных в неё лиц и организаций
Инструменты	Категорирование big data, кастомизация (индивидуализация) продукции, интернет вещей	Проактивные технологии, искусственный интеллект, цифровые двойники, VR-технологии и др.

Параметры сравнения	Цифровая платформа	Цифровая экосистема
Стейкхолдеры	Владельцы платформы, промышленные предприятия, конечные потребители предприятия, конечные потребители	Органы государственной и муниципальной власти, координаторы экосистемы, промышленные предприятия, логистические и транспортные компании, конечные потребители промышленные предприятия, логистические и транспортные компании, конечные потребители

На данный момент в современной науке еще не разработана методология классификации цифровых экосистем. По объектам, задачам, стилю управления и подходам, которые объединяются в определенный тип сообществ, можно выделить следующие виды экосистем. Так, одна из первых Российская студий разработки цифровых экосистем «Heads and hands» классифицировала цифровые экосистемы по размерности (рис. 3) [6].

Рисунок 3 – Виды цифровых экосистем через опыт клиента

Конечный пользователь цифровых экосистем всегда стоит на первом месте. Именно для решения его задач и создавали определенные электронные сервисы, объединившиеся в экосистему. Цифровые экосистемы будут правильно рассматривать через призму клиентского опыта, который определенная экосистема может предоставить.

Можно выделить следующие виды цифровых экосистем: горизонтальная, вертикальная и омниканальная.

Вся экосистема формируется на базе единого продукта компании (вокруг цепочки создания ценности для клиента). Создается система для его продажи, обслуживания, доставки и взаимодействия с ним. С развитием продукта и системы в целом, способы взаимодействия расширяются и открываются новые возможности потребления.

Если вертикальные цифровые экосистемы сосредоточены на решении одной задачи, горизонтальные – закрывают собой целую область задач. Новые продукты появляются в одной экосистеме в рамках одной сферы, чтобы улучшить весь пользовательский опыт, связанный с ней. Рассмотрим на примере от похудения до улучшения уровня жизни.

Третьим видом цифровой экосистемы можно выделить – омниканальные экосистемы. Главной задачей омниканальной экосистемы является взаимное интегрирование разрозненных сервисов в единую систему, в которой обеспечивается бесшовная и непрерывная коммуникация с конечным клиентом.

Подчеркнем, рост экосистемы происходит с помощью добавления новых механик потребления единого продукта, а за счет расширения самого продукта на смежные сферы и услуги.

С одной стороны, цифровые экосистемы позволяют сделать быстрой рынок, возникают новые возможности в бизнесе, предоставлении государственных услуг. С другой стороны, мы видим ряд сложностей и проблем, возникаемых при развитии цифровых экосистем. Согласно исследованию Сбербанка и группы компаний BI.ZONE пятая часть компаний не способна обеспечить стабильные бизнес-процессы при сбое в инфраструктуре, а, следовательно, в данных условиях уязвимость одного элемента может разрушить всю систему [7].

Таким образом, каждая платформа образует вокруг себя экосистему. Технологии продолжают делать нас все более взаимосвязанными. Стараясь удовлетворить возрастающие потребности людей и сделать жизнь более комфортной, государство и бизнес выстраивают целые цифровые экосистемы. С одной стороны, экосистема (двусторонний рынок, платформа) – это определенное пространство, в котором просто соединяются стороны, где пользователь получает услугу, а исполнитель – предоставляет ее (н-р,

производители находят покупателей, покупатели – производителей) [8]. К основным характеристика цифровых экосистем можно отнести:

Доступ ко всем сервисам через единый аккаунт, все участники должны быть в выигрыше, сервисы объединяются общим брендом и представлены для реализации разных функций.

Бесшовная цифровая среда, в которой представлены собственные и партнерские сервисы компании.

1. Ориентированный на клиента как целостная операционная деятельность и сотрудничество между отделами организации, между продуктами/услугами, чтобы как можно лучше интегрировать путешествие клиента в рамках одной экосистемы.

2. Автоматизация является одним из ключевых элементов снижения цены, а также повышения удовлетворенности клиентов и предложения новых уникальных услуг/продуктов для увеличения потока ценности.

Таким образом, платформа должна регулировать пространство, образованное ее, в противном случае негативные взаимодействия могут привести к краху экосистемы. Термин «Цифровая экосистема» не достаточно изучен и не имеет четко сформулированного определения. Но можно говорить о внедрении цифровых экосистем в современную жизнь как механизмах развития существующих систем, внедрения новых продуктов. Реализация цифровой экосистемы решает ряд актуальных задач и призвана вовлекать большое количество людей и удовлетворять их потребности.

Список литературы

[1] Accenture. Government as a platform. 2018 GaaP Readiness Index. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.accenture.com/t00010101T000000Z_w_/gb-en/acnmedia/PDF-88/Government-as-a-Platform-Readiness-IndexBritish-v2.pdf#zoom=50. (дата обращения: 16.11.2018).

[2] Логиновский О.В. Учебное пособие: Управление и стратегии / О.В. Логиновский. – Оренбург : издательство ОГУ, Челябинск: издательство ЮУрГУ. 2001. 704 с.

[3] Результаты исследования «Разработка стратегии развития Экосистемы ИТ и Интернет-предпринимательства, гармонизация стратегии Экосистемы ИТ и Интернет-предпринимательства со стратегией Фонда развития Интернет-инициатив».

[4] Гайсина Д.В. Трансформация современных бизнес-моделей в сторону экосистем. / Д.В. Гайсина. – Текст : электронный. // Группа компаний «Современные технологии управления» : [сайт]. [Электронный

ресурс]. – URL: <https://www.businessstudio.ru/upload/iblock/>. (дата обращения: 06.05.2021).

[5] Russian Enterprise Content Summit 2017. – Текст : электронный // ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО СК ПРЕСС» : [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itweek.ru/ecm/recs-2017/>. (дата обращения: 04.05.2021).

[6] Какой вид цифровой экосистемы подходит для вашего бизнеса?. – Текст : электронный // handh : [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://handh.ru/post/ecosystem_types. (дата обращения: 31.05.2021).

[7] Threat Zone 2018 "Новые вызовы цифрового мира". – Текст : электронный // ООО «БИЗон» : [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://bi.zone/upload/for_download/BIZONE-annual-report-2018-ru.pdf. (дата обращения: 04.06.2021).

[8] Ответ на вызовы цифровизации: госуправление, основанное на данных, «штабная» модель управления и структурный маневр в численности госслужащих. Доклад НИУ ВШЭ [Электронный ресурс] / А.Б. Жулин (рук. авт. кол.), Я. И. Кузьминов (рук. авт. кол.) ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Электрон. текст. дан. (1,5 Мб). – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – ISBN 978-5-7598-2240-0.

Bibliography (Transliterated)

[1] Accenture. Government as a platform. 2018 GaaP Readiness Index. [Electronic resource]. – URL: https://www.accenture.com/t00010101T000000Z_w___/gb-en/acnmedia/PDF-88/Accenture-Government-as-a-Platform-Readiness-IndexBritish-v2.pdf#zoom=50. (date of access: 16.11.2018).

[2] Loginovskiy OV Study guide: Management and strategies / O.V. Loginovsky. – Orenburg: OSU publishing house, Chelyabinsk: SUSU publishing house. 2001.704 p.

[3] Results of the study "Development of a strategy for the development of the IT Ecosystem and Internet Entrepreneurship, harmonization of the strategy of the IT Ecosystem and Internet Entrepreneurship with the strategy of the Fund for the Development of Internet Initiatives."

[4] Gaisina D.V. Transformation of modern business models towards ecosystems. / D.V. Gaisina. – Text: electronic. // Group of Companies "Modern Management Technologies": [site]. [Electronic resource]. – URL: <https://www.businessstudio.ru/upload/iblock/>. (date of access: 06.05.2021).

[5] Russian Enterprise Content Summit 2017. – Text: electronic // LLC "PUBLISHING STATE SK PRESS": [site]. [Electronic resource]. – URL: <https://www.itweek.ru/ecm/recs-2017/>. (date of access: 04.05.2021).

[6] What kind of digital ecosystem is right for your business? – Text: electronic // handh: [site]. [Electronic resource]. – URL: https://handh.ru/post/ecosystem_types. (date of access: 31.05.2021).

[7] Threat Zone 2018 "New challenges of the digital world". – Text: electronic // LLC "BIZon": [site]. [Electronic resource]. – URL: https://bi.zone/upload/for_download/BIZONE-annual-report-2018-ru.pdf. (date of access: 04.06.2021).

[8] Responding to the challenges of digitalization: data-driven governance, a “headquarters” model of governance and structural maneuver in the number of civil servants. Report of the Higher School of Economics [Electronic resource] / A.B. Zhulin (head of the editorial board), Ya.I. Kuzminov (head of the editorial board); Nat. issled. University Higher School of Economics. – Electron. text. Dan. (1.5 MB). – M.: Izd. House of the Higher School of Economics, 2020. – ISBN 978-5-7598-2240-0.

© Д.А. Бабушкин, 2021

Поступила в редакцию 27.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Бабушкин Д.А. Анализ современных цифровых экосистем // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 162-172. URL: <https://ip-journal.ru/>